

ZAMONAVIY KRIMINOLOGIYADA LATENT JINOYATCHILIK MUAMMOSI VA TASNIFI

Narbaeva Nodira Jumanazarovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18095624>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy kriminologiyada latent jinoyatchilik muammosi, uning ijtimoiy mohiyati hamda tasniflanish masalalari kompleks ilmiy tahlil qilinadi. Latent jinoyatchilik huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanmagan va rasmiy statistikada aks etmagan bo'lsa-da, jamiyatda real mavjud bo'lgan jinoyatlar majmuasi sifatida talqin etiladi. Shuningdek, kriminologiya fanida shakllangan asosiy tasnifiy yondashuvlar tahlil qilinib, latent jinoyatchilikni aniqlash va baholashda ko'p mezonli yondashuvning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: latent jinoyatchilik, yashirin jinoyatlar, zamonaviy kriminologiya, jinoyatchilik tasnifi, ijtimoiy-psixologik omillar, huquqiy-institutsional omillar, jinoyatchilik statistikasi, ijtimoiy nazorat.

Rus kriminolog olimi R.M.Akutaev latent jinoyatchilik muammosini tizimli va ko'p omilli hodisa sifatida talqin etadi. Uning fikricha, jinoyatlarning yashirin qolish sabablari faqatgina jabrlanuvchi yoki guvohlarning xatti-harakatlari bilan emas, balki ijtimoiy, huquqiy va tashkiliy omillar majmuasi bilan belgilanadi. Shu bois olim latent jinoyatlarni bir nechta asosiy mezonlarga ko'ra tasniflaydi.

Birinchidan, **obyektiv latent jinoyatlar** — bu jinoyatlarning ochilmay qolishiga tabiiy sharoitlar, voqea joyining o'ziga xosligi, guvohlarning yo'qligi yoki dalillarning yo'qolib ketishi sabab bo'lgan holatlardir. Bu turdagi latentlikda jinoyatni yashirishga ongli urinish mavjud emas, biroq holatning o'zi jinoyatni aniqlashni imkonsiz qiladi.

Ikkinchidan, **subyektiv latent jinoyatlar** — jinoyatning ochilmay qolishiga inson omili sabab bo'lgan holatlar bo'lib, bunda jabrlanuvchi, guvoh yoki huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan ongli ravishda jinoyat haqida ma'lumot berilmaydi yoki uni yashirishga harakat qilinadi. Bu turdagi yashirinlik odatda ijtimoiy-psixologik omillar, qo'rquv, manfaatdorlik yoki jamiyatdagi axloqiy bosim natijasida vujudga keladi.

Uchinchidan, **institutsional latent jinoyatlar** — huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimida mavjud ma'muriy yoki tashkiliy kamchiliklar, statistik manipulyatsiyalar, shuningdek, qonunchilikdagi noaniqliklar natijasida yuzaga keladigan yashirin jinoyatlar toifasidir. Akutaev bu holatni davlat boshqaruvi tizimidagi "ruxsat etilgan yashirinlik" sifatida tavsiflaydi, ya'ni ayrim jinoyatlar ongli ravishda rasmiy statistikaga kiritilmaydi.

R.M.Akutaev shuningdek, latent jinoyatchilik darajasini aniqlashda har bir turdagi yashirinlikni alohida o'rganish zarurligini ta'kidlaydi, chunki ularning har biri jinoyatchilikning umumiy manzarasiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Olimning fikricha, latent jinoyatchilikni kamaytirish uchun faqat texnik va protsessual choralar emas, balki jamiyatning huquqiy madaniyatini oshirish ham muhim omil hisoblanadi [1,42].

Shu bilan birga, S.F.Milyukov latent jinoyatchilik muammosini chuqur tahlil qilgan kriminologlardan biri bo'lib, u yashirin jinoyatlarning ijtimoiy-tashkiliy sabablari va ularni aniqlash mexanizmlarini tizimli ravishda o'rgangan. Olimning fikricha, latent jinoyatlar — bu nafaqat jinoyat sodir bo'lganini yashiruvchi hodisalar majmui, balki jamiyatdagi ijtimoiy

nazorat tizimi zaifligining ham ko'rsatkichi hisoblanadi. Shu bois u latent jinoyatchilikni aniqlanish darajasi va yashirinlik sabablari asosida quyidagi turlarga ajratadi.

Birinchidan, **“haqiqiy (tabiiy) latent jinoyatlar”**, ya'ni jinoyatning ochilmay qolishi inson irodasiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Bunday holatlarda jinoyat dalillari yo'qoladi, guvohlar bo'lmaydi yoki jabrlanuvchi hodisani bilmay qoladi. Milyukov bu turdagi jinoyatlarni “jinoyat hodisasining ob'yektiv noaniqligi” bilan izohlaydi.

Ikkinchidan, **“sun'iy latent jinoyatlar”**, bu holatlarda jinoyat to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lsa-da, u turli subyektiv yoki tizimli sabablarga ko'ra huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasmiy qayd etilmaydi. Masalan, statistik hisobotlarda jinoyatni “yengil” ko'rsatish, natijada jinoyatchilik darajasini sun'iy ravishda pasaytirish holatlari bunga misol bo'ladi. Milyukov bu holatlarni “statistik manipulyatsiya yoki institutsional yashirish” shakli deb ataydi.

Uchinchidan, **“ijtimoiy-psixologik latent jinoyatlar”** — bu jabrlanuvchi yoki guvohlarning o'z ijtimoiy maqomini, obro'sini yoki shaxsiy hayotini himoya qilish maqsadida jinoyatni yashirishga moyilligi bilan bog'liq holatlar [2,55].

S.F.Milyukovning fikricha, latent jinoyatchilikning bu uch shakli bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ularni kompleks tarzda o'rganish zarur. U jinoyatchilikning haqiqiy miqyosini aniqlash uchun faqat statistik ma'lumotlarga tayanish emas, balki ijtimoiy so'rovlar, mustaqil monitoring, ekspert baholari va ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlarni tahlil qilishni taklif etgan.

A.A.Konev latent jinoyatchilikni metodologik nuqtai nazardan tahlil qilib, uni jinoyatlarni aniqlash, qayd etish va o'lchashdagi ilmiy-texnik muammolar bilan bog'liq holda tasniflaydi. U “metodologik latentlik” tushunchasini kiritib, jinoyatlarni hisobga olishdagi uslubiy xatolar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning statistika yuritishdagi farqlari yashirinlikning asosiy manbai ekanligini ta'kidlaydi [3,78].

A.M.Alekseev esa jinoyatlarning yashirinlik darajasini ijtimoiy-huquqiy omillar bilan bog'lab, ularni uch turga ajratadi: tabiiy, sun'iy va chegara holatlarining latentligi. U jinoyatning aniqlanmasligi faqat texnik yoki tasodifiy holat emas, balki davlat institutlarining samaradorligi bilan bevosita bog'liq, deb hisoblaydi [4,30].

Umuman olganda, ushbu olimlarning qarashlari latent jinoyatchilikni nafaqat statistik hodisa, balki huquqiy tizimning shaffofligi, ijtimoiy nazoratning kuchi va aholining huquqiy ong darajasi bilan uzviy bog'liq kompleks ijtimoiy muammo sifatida talqin etishga imkon beradi. Shu bois, ularning ishlari bugungi kunda ham jinoyatchilikni baholash va kriminologik siyosatni shakllantirishda metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Latent jinoyatchilikning tasnifini o'rganish — kriminologiyada nafaqat statistik tahlil, balki ijtimoiy, psixologik va huquqiy jarayonlarni kompleks tushunish uchun muhim ilmiy mezonidir. Turli olimlarning (A.M. Alekseev, A.A. Konev, R.M. Akutaev, S.F. Milyukov va boshqalar) qarashlarini solishtirib tahlil qilganda, ularning barchasi bir jihatda birlashadi. Jinoyatning yashirin qolish sababi — bu faqat huquqni muhofaza qilish organlarining kamchiligi emas, balki jamiyatning ichki sotsiopsixologik, madaniy va institutsional muvozanatidagi nuqsonlar natijasidir.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda latent jinoyatchilikni uch asosiy mezon bo'yicha tasniflash eng maqbul yondashuv bo'ladi:

Ijtimoiy-psixologik mezon bo'yicha — jamiyatdagi axloqiy va madaniy qadriyatlar ta'siri ostida yashirin qolgan jinoyatlar (masalan, oilaviy zo'ravonlik, jinsiy jinoyatlar, poraxo'rlik). Bu turdagi yashirinlikning ildizi qo'rquv, ijtimoiy bosim yoki sharmandalik hissi bilan bog'liq.

Huquqiy-institutsional mezon bo'yicha — huquqni muhofaza qiluvchi organlarning sust ishlashi, statistik manipulyatsiyalar yoki qonunchilikdagi noaniqliklar natijasida yuzaga keladigan yashirinlik. Bu tur davlatning kriminologik siyosati va huquqiy tizimining samaradorligi bilan bevosita bog'liq.

Texnologik yoki axborot-kommunikatsion mezon bo'yicha — zamonaviy raqamli muhit, internet jinoyatlari, kiberfiribgarlik kabi yangi shakllar tufayli aniqlanishi qiyin bo'lgan jinoyatlar. Bu turdagi latentlik texnologiya rivoji va kriminologik nazorat o'rtasidagi tafovutni ifodalaydi.

Shunday qilib, latent jinoyatchilik — ko'p qatlamli, dinamik va o'zgaruvchan hodisa bo'lib, uni yagona mezon asosida to'liq o'lchash imkonsiz. Uning tasnifi har bir jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, madaniy qadriyatlari, huquqiy tizimi va axborot shaffofligi bilan chambarchas bog'liq. Shu boisdan, latent jinoyatchilikni tahlil qilishda nafaqat statistik ma'lumotlar, balki sotsiologik so'rovlar, psixologik kuzatuvlar va texnologik monitoring kabi ko'p manbali yondashuv zarur.

Xulosa qilib aytganda, latent jinoyatchilik tasnifi — bu jinoyatchilikni “ko'rinadigan” chegaralar bilan emas, balki jamiyatdagi ishonch, qonun ustuvorligi va fuqarolarning huquqiy ongi darajasi orqali o'lchaydigan oyna vazifasini bajaradi. Shu bois, u kriminologik siyosatni samarali shakllantirishda strategik nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Demak, latent jinoyatchilik jamiyatdagi real jinoyat holatining to'liq aks etmasligi, ya'ni sodir etilgan jinoyatlarning bir qismi yashirin qolib, rasmiy statistikada o'z ifodasini topmasligi bilan tavsiflanadi. Ushbu hodisaning ijtimoiy xususiyatlari shundan iboratki, u jinoyatni nafaqat huquqiy, balki sotsiopsixologik, madaniy va axloqiy omillar bilan uzviy bog'liq holda yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Акатаев.Р.М. «Латентная преступность: структура, причины, пути выявления», Москва: Издательство Академии МВД СССР, 1985, с. 42.
2. Милюков С.Ф. «Латентная преступность и проблемы её учёта в криминологии», Москва: Издательство Академии МВД СССР, 1987, с. 55.
3. Конев А.А. «Преступность и проблема измерения её реального состояния», Москва: Юридическая литература, 1993, с. 78.
4. Алексеев А.М. «Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов», // Вопросы борьбы с преступностью, Вып. 19, Москва, 1973, с. 30.